

Deliverable D3.2

Report finale sulle attività di disseminazione

Progetto: I.o.T.Vigil

CUP: E13C22001060006

Acronimo Progetto:	I.o.T.Vigil
Titolo Progetto:	IoT Vigilance Sorveglianza sulla sicurezza e resilienza degli asset IT e OT
Spoke di riferimento:	SPOKE 1 – MEGALITHIC – Methods and technologies enhancing local specialization strategies in Health, Industry and Cybersecurity/Università degli Studi dell'Aquila (UnivAQ)
Ambito/Linea progettuale:	Security for Systems - Cybersecurity for IoT IoT cybersecurity ideas incubation.
Durata (mesi):	11
Abstract (max 1500 characters):	
<p>A seguito della sempre più capillare diffusione delle tecnologie IoT, tanto nel settore produttivo quanto in quello personale, l'esigenza di proteggere adeguatamente la componente OT al pari di quella IT è divenuta oramai dirimente, a causa del diffondersi di letali minacce cyber dirette espressamente ai settori che fanno largo uso di tali tecnologie: energia, trasporti, manifatturiero e così via. Se per la componente IT esistono soluzioni consolidate che possono soddisfare le esigenze di protezione cyber, per la componente OT la situazione è radicalmente diversa. Difatti, gli strumenti per il Vulnerability Assessment sono sostanzialmente gli unici disponibili, mentre per il Penetration Testing le metodologie di testing sono tuttora basate in larga parte su attività manuali, che oltre a richiedere ingenti risorse economiche e di tempo, presuppongono la disponibilità di personale specializzato in realtà oggi assente dal mercato del lavoro. Il progetto IoT Vigilance si propone di colmare tale lacuna, realizzando una piattaforma automatizzata di Penetration Testing per l'infrastruttura IT/OT volta ad identificare – anche tramite tecniche di Machine Learning - e valutare le vulnerabilità in modo proattivo e raccomandando le azioni di remediation necessarie. Inoltre, la piattaforma integrerà la valutazione del rischio cyber con un sistema di Asset Management che consenta di monitorare globalmente tanto l'infrastruttura IoT quanto le sue vulnerabilità.</p>	
TRL iniziale:	1
TRL finale:	3

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Data: 30/06/2025

INDICE

1 Premesse	3
Obiettivi	3
Consulenze, contratti di ricerca, servizi e strumentazione/attrezzature	4
2 Attuazione delle attività di disseminazione	5
Canali web	5
Condivisione su riviste di settore	6
Presentazioni e seminari	7
Pubblicazioni scientifiche e tecniche	10
Partecipazione ad eventi e fiere di settore	11
3 Valutazione dei feedback	12

Infoteam S.r.l.
Sede operativa e legale:
Viale Pindaro 14 - 65127 Pescara
Tel. 085 4516370 - Fax 085 4516180
www.goinfoteam.it
go@goinfoteam.it
P.IVA e C. F. IT 015 386 806 85
Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
REA di PE 109418

POLITECNICO
MILANO 1863

1 Premesse

Obiettivi

Nell'ambito del progetto IoT Vigil, il workpackage 3 si pone i seguenti obiettivi:

- individuare le tecniche e metodologie più idonee per garantire l'ampia divulgazione dei risultati di progetto dell'Ecosistema Vitality tramite vari canali di comunicazione e commercializzazione, nel rispetto del principio "as open as possible, as closed as necessary" ed adottando le migliori pratiche dell'"Open science" e "FAIR Data Management";
- trasferire al pubblico le conoscenze apprese ed i risultati di progetto con l'obiettivo di dimostrarne la validità scientifica e consentirne ad altri l'utilizzo, così massimizzando l'impatto della ricerca e la divulgazione nel mondo accademico;
- raccogliere i feedback del pubblico per valutare la possibilità di migliorare il lavoro e dare seguito ad una eventuale e successiva implementazione (aumento TRL);
- migliorare le prestazioni digitali delle aziende e dello staff coinvolti nel progetto nelle dimensioni del "Capitale Umano" e della "Integrazione delle tecnologie digitali" dell'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) e favorire l'adozione delle tecnologie digitali nelle PMI consorziate attraverso le attività di comunicazione digitale, in tal modo contribuendo alla transizione digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono in conformità con il principio e gli obblighi del contributo all'obiettivo digitale (cd. tagging).

Il presente deliverable illustra le attività di divulgazione dei risultati dell'iniziativa, evidenziando sia le azioni intraprese per condividere con gli stakeholder lo stato di avanzamento di sviluppo del progetto che le attività di comunicazione attuate dal consorzio per raggiungere il pubblico di riferimento, come descritto nel Deliverable 3.1. Tale pubblico comprende sia il mondo dell'impresa, del settore tanto pubblico quanto privato, che i ricercatori nel campo della sicurezza informatica e dei sistemi IT/OT (negli OdR e nel settore privato), oltre che gli studenti (in particolare nell'ambito dell'ingegneria dell'informazione).

Il documento presenta inoltre le attività di valutazione finale e raccolta dei feedback da parte dei partecipanti, con l'obiettivo di orientare le future attività di ricerca e favorire la prosecuzione dell'iniziativa, nonché la generazione di impatti duraturi.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Data: 30/06/2025

Consulenze, contratti di ricerca, servizi e strumentazione/attrezzature

Il workpackage 3 non prevede consulenze, contratti di ricerca, servizi o strumentazioni. Il sito web è stato realizzato ed ospitato dal Politecnico di Milano su server propri.

Infoteam S.r.l.

Sede operativa e legale:
Viale Pindaro 14 - 65127 Pescara
Tel. 085 4516370 - Fax 085 4516180
www.goinfoteam.it
go@goinfoteam.it
P.IVA e C. F. IT 015 386 806 85
Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
REA di PE 109418

POLITECNICO
MILANO 1863

2 Attuazione delle attività di disseminazione

Gli strumenti principali di disseminazione del progetto I.o.T.Vigil sono stati selezionati secondo il principio di adottare le tecniche e le metodologie più efficaci per garantire una diffusione capillare dei risultati progettuali, attraverso una molteplicità di canali di comunicazione e commercializzazione. Il tutto nel rispetto del principio "as open as possible, as close as necessary", facendo riferimento alle migliori pratiche di "Open Science" e "FAIR Data Management".

A livello operativo, come riportato nel Deliverable 3.1, la scelta degli strumenti è stata guidata dall'individuazione del pubblico target, identificato nei seguenti stakeholder:

- il mondo dell'impresa, sia pubblica che privata;
- i ricercatori nell'ambito della sicurezza informatica e dei sistemi IT/OT, attivi sia nel settore pubblico che in quello privato;
- gli studenti, in particolare quelli iscritti a corsi di laurea nell'area dell'ingegneria dell'informazione.

Gli strumenti di comunicazione utilizzati hanno incluso:

Canali web

Rappresentati dal sito web pubblico del progetto, dai canali social media messi a disposizione dai singoli partner e fornitori, nonché dalla pubblicazione di contenuti su siti specializzati:

- sito web dell'iniziativa <https://iotvigil.deib.polimi.it/> accessibile e aggiornato con materiali di progetto;
- pagine linkedin dei partner e fornitori:
 - <https://www.linkedin.com/company/go-infoteam>
 - <https://www.linkedin.com/showcase/inrima/>
 - <https://www.linkedin.com/company/projectinnovation>
 - <https://it.linkedin.com/company/department-deib-polimi>
 - <https://www.linkedin.com/company/lwt3/>
 - <https://www.linkedin.com/company/seasky-tech/>
- pubblicazioni di contenuti su siti specializzati - è stata prevista la pubblicazione di un articolo divulgativo sul sito specializzato Agenda Digitale¹ (si veda sezione successiva per i dettagli) e dei deliverable di progetto — che non sono soggetti a copyright — sulla piattaforma open access

¹ <https://www.agendadigitale.eu/>

Data: 30/06/2025

Zenodo, nota per permettere di archiviare, condividere e pubblicare dati, ricerche e materiali scientifici.

Nei post viene inoltre citato l'hashtag "#VITALITY" e menzionato il profilo ufficiale LinkedIn della Fondazione Vitality - <https://www.linkedin.com/company/fondazione-vitality>, oltre che dello spoke 1 - "Vitality SPOKE 1 - Univaq" - <https://www.linkedin.com/company/vitality-spoke-1-univaq/>.

Condivisione su riviste di settore

Nell'ambito delle attività di disseminazione, è stato possibile pubblicare i risultati del progetto anche su un blog specializzato di settore.

In data 18/06/2025 è stato congiuntamente redatto un articolo divulgativo che illustra il progetto nel suo complesso, descrivendo l'idea progettuale di partenza, le caratteristiche della soluzione IT adottata e dell'infrastruttura OT sviluppata.

L'articolo, dal titolo *"Vulnerabilità IT/OT: come proteggersi dagli attacchi mirati"*, è stato trasmesso alla redazione di Agenda Digitale in data 18/06/2025 e, alla data di stesura del presente documento, non è ancora stata comunicata una data di pubblicazione. Il testo integrale dell'articolo è comunque riportato in allegato.

Il contributo ha analizzato le opportunità e le sfide derivanti dalla convergenza tra tecnologie IT e OT, illustrando il progetto I.o.T. Vigil come una possibile soluzione per migliorare la governance e il compliance management in ambito industriale e infrastrutturale. L'articolo ha descritto nel dettaglio le funzionalità principali del sistema sviluppato, con un focus specifico sull'integrazione tecnologica e sulle scelte architettoniche adottate.

La pubblicazione su questa testata, punto di riferimento nel panorama italiano dell'innovazione digitale, consente di ampliare significativamente la visibilità del progetto, raggiungendo una platea di esperti, decisori pubblici e operatori del settore. Inoltre, favorisce il confronto e la diffusione delle conoscenze all'interno della comunità tecnico-scientifica, in coerenza con i principi dell'Open Science e della comunicazione responsabile dei risultati di ricerca.

Presentazioni e seminari

L'attività di disseminazione attraverso presentazioni e seminari si è concentrata sull'individuazione di momenti chiave per la condivisione dei risultati del progetto, corrispondenti a tre fasi strategiche: l'avvio del progetto (febbraio 2025), la definizione del framework di riferimento (maggio 2025) e la conclusione delle attività (giugno 2025).

Sono stati quindi organizzati tre eventi di presentazione:

- 28 febbraio 2025 – Workshop “Tecnologie Emergenti: AI, Cybersecurity e IoT per le PMI”, organizzato dall'Osservatorio sulle Tecnologie Emergenti e le PMI (E.S.O.) presso il Dipartimento di Economia Aziendale (DEA), Università degli Studi “G. d'Annunzio” Chieti-Pescara, sede di Pescara;
- 9 maggio 2025 – Workshop “Compiler Technologies: a Tool for Innovation”, organizzato dal Politecnico di Milano presso il Campus Leonardo;
- 25 giugno 2025 – Evento “Innovazione Centrale” (evento dedicato all'Open Innovation, per connettere startup, imprese, investitori e il mondo della cybersecurity e del digitale), organizzato dalla “caSa Intelligente delle tecnologie per la sicurezza durante l'evento “CTE Sicura Aq” (Giornata della sicurezza digitale Cyber Security Day) presso palazzo dell'Emiciclo di L'Aquila.

Gli eventi hanno visto coinvolti le seguenti categorie di stakeholder:

Data	Luogo	Tema	Uditorio
28 Febbraio 2025 09:00 - 13:00	Pescara	Presentazione generale del progetto, obiettivi e stato dell'arte.	Mondo dell'impresa del settore pubblico-privato con eventuale coinvolgimento anche degli studenti universitari.
9 Maggio 2025 09:00 - 15:00	Milano	Presentazione su un tema tecnico legato al progetto (reverse engineering, fuzzing, penetration testing).	Studenti di ingegneria informatica (laurea magistrale), ricercatori (sia negli OdR sia nel settore privato), aziende.
25 Giugno 2025 14:00 - 18:00	L'Aquila	Presentazione dei risultati complessivi del progetto.	Mondo accademico e Mondo dell'impresa, nonché studenti magistrale Ingegneria Informatica.

Data: 30/06/2025

Le attività organizzative hanno compreso la pianificazione logistica, la definizione e calendarizzazione delle date, la verifica della disponibilità delle risorse e la gestione delle strutture ospitanti. Parallelamente, sono state portate avanti azioni di comunicazione, con la promozione degli eventi attraverso i canali social e il coinvolgimento diretto degli stakeholder individuati durante la fase progettuale.

Si riportano di seguito i materiali informativi relativi a ciascun evento:

Pescara 28 Febbraio 2025

**WORKSHOP
TECNOLOGIE EMERGENTI: AI,
CYBERSECURITY E IOT PER LE PMI.**

Venerdì **28 Febbraio 2025**
c/o Aula 33 Dipartimento di Economia Aziendale
Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-
Pescara, Viale Pindaro, 42 Pescara (PE)

AGENDA

iscrizione

09:00-09:30	Registrazione presenze
09:30-10:00	Introduzione – Prof. Stefano Za
10:00-11:30	Presentazione progetti MTNK + A.R.C.O.
11:30-11:50	Coffee break
11:50-12:30	Presentazione progetto IoT-Vigil
12:30-13:00	Chiusura lavori, Networking e Light Lunch

Dal mondo della Ricerca e Innovazione allo sviluppo di soluzioni concrete per la formazione su cybersecurity, di framework integrati per la sicurezza in ambito IoT, di applicazioni di Intelligenza Artificiale a supporto del processo decisionale.

Pensato per PMI e professionisti interessati o principalmente coinvolti dal processo di adozione di tecnologie all'interno delle PMI, il workshop si focalizza su alcune delle principali tecnologie emergenti e fornisce diversi spunti di riflessione su come investimenti strategici in intelligenza artificiale, Cybersecurity e Internet Of Things possano migliorare la competitività, i processi aziendali, potenziare la conoscenza, rafforzare il coinvolgimento dei clienti e aprire nuove fonti di ricavo in linea con obiettivi e risorse specifici.

Dai dati raccolti al termine dell'evento risultano aver partecipato 39 persone in presenza e 21 online.

Infoteam S.r.l.
Sede operativa e legale:
Viale Pindaro 14 - 65127 Pescara
Tel. 085 4516370 - Fax 085 4516180
www.goinfoteam.it
go@goinfoteam.it
P.IVA e C. F. IT 015 386 806 85
Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
REA di PE 109418

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Data: 30/06/2025

Milano 9 Maggio 2025

Compiler Technologies: a Tool for Innovation

Workshop Focus

Compiler technology is experiencing a resurgence in terms of research and technology transfer, enabling the assessment and enforcement of non-functional properties such as security and reliability, as well as the efficient deployment of emerging applications such as AI and simulations and towards emerging platforms such as Quantum Computers. The emergence of MLIR, in particular, is democratizing compiler design to the point where efficient domain specific languages can be tackled by individual experts in a timeframe compatible with the needs of the industrial sector. The workshop presents a set of new compiler-based technologies that have been effectively applied in the context of R&D projects funded by the European Union and the national governments, as well as by industrial sector actors.

When & Where

Friday, May 9th, 2025 | Politecnico di Milano, Campus Leonardo, Room 2.0.2

Workshop Plan

Time	Topic	Speaker / Affiliation
8:00 - 8:30	Registration	
8:30 - 8:50	Introduction: Compiler Research at Politecnico	Stefano Crespi Freguzzi, Politecnico di Milano
Innovative Compiler Technologies and Applications		
8:50 - 9:10	Quantum Compilation with MLIR	Giacomo Lancelotti, Politecnico di Milano
9:10 - 9:30	Rulebook: a DSL for Reinforcement Learning	Massimo Fioravanti, Politecnico di Milano
9:30 - 9:50	MARCO: efficient compilation of large scale simulations	Michèle Scattari, Politecnico di Milano
9:50 - 10:10	ASPIR: Fault Detection and Hardening with LLVM	Emilio Corigliano, Politecnico di Milano
10:10 - 10:30	TAFPO: Compiler-Enriched Precision Tuning in LLVM	Niccolò Nicolosi, Politecnico di Milano
Coffee break		
EU and National Research Projects		
11:00 - 11:15	PMIDI: Danger Detection in Urban Mobility Scenarios	Alessandro Solinas, Vodafone
11:15 - 11:30	LibeRT: A FOSS Stack for Real Time Parallel Embedded Systems	Daniele Cattaneo, Politecnico di Milano
11:30 - 11:45	ISOLDE: Efficient Real-Time on RISC-V for Space Applications	Federico Reghenzani, Politecnico di Milano
11:45 - 12:00	CAPSARIL: Wearable Systems for Health Monitoring	Paolo Belluco, LWT3
12:00 - 12:15	IoT Vigilance: Security of OT Assets	Fabio Consorte, Infoteam & Paolo Belluco, LWT3
12:15 - 12:30	A.R.C.O. Automated Risk & Change Operations	Samuel Roberti, Infoteam & Futura
Light Lunch		
Industrial Experience		
13:30 - 13:50	Promethence	Giacomo Lancelotti, Promethence
13:50 - 14:10	BioSignals	William Fornaciari, BioSignals & Politecnico di Milano
14:10 - 14:30	Closing	Giovanni Agosta, Politecnico di Milano

Registration

Register online via the following link:
<https://forms.office.com/e/FuX9Ybca4v>

Brought to you by

Dai dati raccolti al termine dell'evento risultano aver partecipato 49 persone in presenza e 13 online.

L'Aquila 25 Giugno 2025

Innovazione Centrale

25 giugno

L'Aquila

SECONDA TAPPA DEL PROGRAMMA SUD INNOVATION CHAMPIONS 2025 ABRUZZO E MOLISE

Innovation Partner

INCONTRI DI MATCHMAKING TRA STARTUP E INVESTITORI CON IL SISTEMA INVITALIA STARTUP

Iscriviti subito!

Innovazione Centrale

Palazzo dell'Emiciclo - L'Aquila

25 giugno 2025

Modera: **Federico Fioriti**, Direttore CTE L'Aquila

14:30 - 15:00

Introduzione e Keynote sui bisogni di Innovazione del territorio con **Elena Iannone**, Docente del GSSI

15:00 - 16:00

Presentazione dei Casi di Successo del territorio con **Ernesto di Giambattista**, CEO del Fondo di VC Opportunity

Marco De Paulis, Coordinatore della Rete Professionisti

Mario Moschetta, Co-Founder di Pathway

Fabio Santoro, Co-Founder di RTC Poland

Alessandro De Florentiis, Head Strategic Partnership di AI4I

Progetto A.R.C.O. - Automated Risk & Change Operations

con **Marialucia De Nardis**, GO Infoteam

Progetto IoT Vigilance Sorveglianza sulla sicurezza e resilienza degli asset IT e OT

con **Fabio Consorte**, Senior Consultant GO Infoteam

Francesco Di Battista Project Innovation

Giovanni Agosta, Politecnico di Milano

16:00 - 18:00

Investor Day - Matchmaking tra Investitori e Startup con VC e Sistema InvitaliaStartup

Incontri ItoI tra StartUp e Esperti di Invitalia

Incontri B2B tra Open Innovators, Imprese e StartUp

18:00 - 20:00

Aperitivo di Networking

Dai dati raccolti al termine dell'evento risultano aver partecipato 80 persone in presenza.

Infoteam S.r.l.
Sede operativa e legale:
Viale Pindaro 14 - 65127 Pescara
Tel. 085 4516370 - Fax 085 4516180
www.goinfoteam.it
go@goinfoteam.it
P.IVA e C. F. IT 015 386 806 85
Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
REA di PE 109418

POLITECNICO
MILANO 1863

Pubblicazioni scientifiche e tecniche

Date le tempistiche strette del progetto e i lunghi tempi normalmente richiesti per la pubblicazione scientifica (tipicamente 4–6 mesi per una conferenza, oltre 12 mesi per una rivista), non è stato possibile programmare pubblicazioni durante lo svolgimento del progetto. Tuttavia, la diffusione dei risultati è stata comunque avviata attraverso contributi scientifici e articoli divulgativi, con l'obiettivo di sostenere il progresso della conoscenza nei settori della digitalizzazione e della sostenibilità delle filiere agroalimentari.

In linea con i principi dell'Open Science e del FAIR Data Management (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), il progetto ha adottato metodologie interdisciplinari, nazionali e internazionali, per garantire la massima trasparenza e accessibilità dei risultati.

Le azioni messe in atto includono:

Open Science

- Pubblicazione dei risultati e dei dati raccolti su piattaforme ad accesso aperto;
- Condivisione della documentazione tecnica e delle metodologie utilizzate per la raccolta e analisi dei dati.

FAIR Data Management

- Definizione di politiche per assicurare che i dati siano trovabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili;
- Creazione di metadati dettagliati e adozione di standard aperti per la gestione dei dati;
- Integrazione con repository riconosciuti per la conservazione e la condivisione a lungo termine

Lo strumento scelto per garantire il rispetto di questi principi è ZENODO, piattaforma digitale multidisciplinare gestita dal CERN e promossa dall'Unione Europea per assicurare il libero accesso ai risultati della ricerca.

Di seguito il link alla community del progetto su ZENODO:

<https://zenodo.org/communities/iotvigil/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Data: 30/06/2025

Partecipazione ad eventi e fiere di settore

Un importante strumento di disseminazione per i partner industriali in particolare è la partecipazione a fiere di settore, dove è possibile costruire contatti e occasioni di ingaggio di potenziali clienti e partner per lo sfruttamento commerciale dei risultati del progetto.

In particolare, rappresentanti del consorzio IoT-Vigilance hanno preso parte alle seguenti fiere di settore:

- Enlit Europe 2024, <https://www.enlit.world/events/enlit-europe-2024/>, Ottobre 2025, Milano;
- GISEC Global 2025, <https://gisec.ae/>, Maggio 2025, Dubai.

Nel corso degli eventi c'è stata la possibilità di entrare in contatto direttamente con l'organizzazione DLMS e raccogliere interessi e needs di ulteriori aziende potenzialmente interessate agli outcome di progetto.

Infoteam S.r.l.

Sede operativa e legale:
Viale Pindaro 14 - 65127 Pescara
Tel. 085 4516370 - Fax 085 4516180
www.goinfoteam.it
go@goinfoteam.it
P.IVA e C. F. IT 015 386 806 85
Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
REA di PE 109418

POLITECNICO
MILANO 1863

3 Valutazione dei feedback

La valutazione dei feedback ha rappresentato un momento essenziale per comprendere l'efficacia delle attività di disseminazione del progetto I.o.T.Vigil, sia in termini di qualità dei contenuti proposti che rispetto alla loro capacità di coinvolgere i diversi stakeholder. L'obiettivo è stato raccogliere osservazioni e indicazioni utili a orientare eventuali azioni correttive o migliorative, rafforzando l'impatto comunicativo e scientifico del progetto.

I riscontri sono stati raccolti principalmente attraverso brevi interviste a campione condotte con alcuni stakeholder presenti durante gli eventi. Questo approccio ha consentito di approfondire aspetti qualitativi che spesso non emergono attraverso i questionari standard.

Complessivamente sono stati raccolti 30 feedback, provenienti in prevalenza da studenti di economia e ingegneria informatica, oltre che da altri stakeholder (es. business owner) presenti agli eventi. Nello specifico: 13 feedback sono stati raccolti durante l'evento di Pescara, 5 in quello di Milano e 12 durante quello dell'Aquila.

In generale, i feedback sono stati positivi. I partecipanti hanno manifestato un buon livello di soddisfazione rispetto ai contenuti presentati, giudicati chiari, pertinenti e aggiornati. È stato particolarmente apprezzato l'approccio operativo del progetto e l'attenzione posta sulla convergenza tra sistemi IT e OT, considerata una tematica centrale e attuale per molte realtà operative, sia pubbliche che private.

Anche sul piano digitale, l'analisi delle interazioni ha mostrato una buona capacità del progetto di attirare interesse: i contenuti pubblicati sul sito e sui canali social hanno generato un numero significativo di visualizzazioni e interazioni, confermando la rilevanza degli argomenti trattati e l'efficacia del piano di comunicazione.

Nel complesso, i feedback hanno confermato la validità del percorso intrapreso e fornito spunti concreti per valorizzare ulteriormente i risultati del progetto anche dopo la sua conclusione, rendendoli una base utile per studi successivi e possibili sviluppi applicativi.